

BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA LIDERLIK KOMPONENTLIGINING SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Temur Islamov

Namangan Davlat Instituti Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

Sharipova Saodatxon Komiljon qizi

Namangan Davlat Pedagogika institute Pedagogika nazariyasi va tarixi yo‘nalishi 1-
bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarda liderlikni oshirish kompotentlikni shakllantirish imkoniyatlari yoritib berilgan .Shuni alohida takidlash joizki pedagoglarda ta‘lim tarbiya jarayonida liderlik qobilyatini tutgan o‘rni haqida kerakli fikrlar yuritilgan,shuningdek bo‘lajak pedagoglarda kompotentlikni shakllantirish muhim rol o‘ynaydi .

Kalit so‘zlar: Lider, kompotent, zamonaviy, shakllantirish, imkoniyat, qobilyat, jarayon, bo‘lajak maqsad.

Kirish; Bo‘lajak pedagoglarda kasbga bo‘lgan muhabbat,kasbni sevishni qadriga yetishni avvalo shu kasbni tub tubigacha idrok etish,mulohaza qilish muhim o‘rin tutadi.Har qanday kasbda shu kasbiga chuqur yondashish foydadan holi emas .Pedagogik liderlikni shakllantirish qanday amalga oshiriladi .

Avvalo lider –bu kim Liderlik inglizcha leader-yetakchi,boshlovchi so‘zidan,umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning ijtimoiy ta’sir jarayoni. Liderlik bu –baxsli atama ixtisoslashgan adabiyotlarda kontseptsiyaga oid turli qarashlar muhokama qilinadi ba’zan Sharq va G‘arb yetakchilik yondashuvlari bor. Lider qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak .

-Mas’ulyatli va qiyin qarorlarni qabulo qila olish qobilyati ular uchun tegishli javobgarlikni o‘z bo‘yniga olishi zarur.

-Shahsiy manfaatlar uchun emas balki odamlarning umumiy manfaatlari uchun hizmat qilish zarur.

- Odamlarni ishontirish va shu ishonchni oqlash qobilyati.

-Guruh tomonidan yetakchiga bo‘lgan ishonch va bo‘ysinish shakllangan bo‘lishi zarur.

-Kerakli bilim va malakaga ega bo‘lishi hamda barcha uchun namuna bo‘la oladigan shaxs bo‘lishi lozim.

Amir Temurning “azmi qat’iy tadbirkor,hushyor,mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayd kishidan afzaldir ”degan fikrida ham jon bor.Xalqimizda shunday aqillik naql bor ‘Agar biz kata o‘zgarish qilmoqchi bo‘lsak,avvalo o‘zgarish xalqdan boshlanmaslik kerak,o‘zgarish har bir rahbar tafakkuridan boshlanishi kerak,agar ong o‘zgarimsa,sizga har qanday sharoitning ham foydasi yo‘q...’ Amir Temur bobomizning ‘Temur tuzuklari ‘kitobini oladigan bo‘lsak,unda o‘zidan keyin

keying avlodlarning qanday bo'lishi kerakligi, Lider sifatida o'zini nomoyon qiluvchi fazilatlar va davlatni qay tarzda boshqarish lozimligiga to'xtalgan .Hozirgi jamiyatimizda bunday shaxslarni leaderlar deb ataymiz .Yana tarixga qaytadigan bo'lsak Farobiy bobomiz X asrdayoq ta'rif berib quygan ya'ni 'Fozil odamlar shahri 'asarida dastlabki fozil insonlar boshqarish zarurligi joizligi ular 12 ta hislatga ega bo'lishi kerakligini takidlangan .Bular nafsni tiya bilish, yolg'on gapirmaslik, sog'lom turmush tarzi, nutqi ravon bo'lishi, o'zgalarni ishontira olishi, maqsadni i quya olishi kabi fazilatlarini o'z ichiga oladi deb yozgan edi buyuk allomamiz Farobiy. Shuni alohida takidlash joizki liderni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy tomonlaridan biri zamonaviy sharoitlarda samarali yetakchilik ko'proq kuchli kommunakativlik yetakchilikning tarbiyalashda pedagogik jarayonning o'rganadi, muloqot nazariyasi amaliy ko'nikmani rivojlantirish va yetakchilik tamoyillari integratsiyasini ta'kidlaydi. Pedagogik jarayon kelajakdagi rahbarlarda kommunakativlik, yetakchilikni shakllantirishga qanday yordam berishi o'rganishga qaratilgan .

Amaliy tadqiqot pedagogic jarayon kelajakdagi rahbarlarda kommunakativ yetakchilikni shakllantirishga qanday yordam berishi mumkunligiga qaratilgan .Bugungi jamiyatimizda globallashuv jarayonida jamiyatni, jamoani boshqarish juda mushkul vazifalardan biri hisoblanadi .Boshqaruv faoliyatini rahbar va liderlar o'z rolini to'g'ri anglay olishsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Ozbekiston respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev 'Tanqidiy tahlil qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak' nomli kitobida ta'kidlanganlaridek rahbar, kadr qanday bo'lishi kerakligi haqida bilib olishimiz mumkin.

Guruhlarda, jamoalarda kundalik hayotimizda ijtimoiy ta'sir etish munosabatlarni muvofaqlashtirish barqaror holatga olib keladi. Jamoaga haqiqiy lider yetakchilik qilmasa, munosabatlarda tushunmovchiliklar va chalkashliklar sodir bo'lishi mumkin .Moziyga nazar soladigan bo'lsak .Kaykovusning 'Qobusnoma' asarida Ey farzand hech odamdin xizmatni darig' tutmagil va lekin har bir kishiga ish buyurmagin undoqkim, farroshlikka munosib insonga sharobdorlikka munosib kishini xazinador qilmagin ;alqissa, Har kishiga har qanday ishni buyirib bo'lmas.

Agar ish bilmagan kishiga kishiga bir ishni buyursang, u kishi o'z manfaati uchun

Bu ishni bilmaslig'in aytmasa ul ish foydadan emasdir deb talqin qilinadi.

Pedagoglar birinchi navbatda ilmiy salohiyatga, bilimga ega bo'lishlari, metodikani yaxwi darajada bilishi bilim esa insonni o'ziiga bo'lgan ishonchini oshiradi va sinfda o'quvchilarni nazoratga oladi va bunda o'ziga ergashtira oladi.

Liderni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy tomonlardan biri bu liderning eng avvalo o'ziga va unga ergashayotgan safdoshlariga bo'lgan ishonchi aqlli inson qaror chiqaryotganda to'g'ri, mulohaza bilan yondashadi. Ba'zilar uzoq o'ylab qarorlarini yanglish hamda beqaror ya'nikim o'zgartiradi .Haqiqiy salohiyat egasi esa bitta

qarorni to'g'ri hamda mukammal ravishda qabul qiladi va shu qarorga sodiq qolib bu qarorga barchani ishoniradi va qolgan yaqinlari ham ergashadi.

Shuning uchun ham liderlarni o'zgacha kuchga ega bo'lgan kishilardan bo'ladi.

Yetakchilar shunchaki o'zlari uchun kelajakni yaratishga intiladi va ba'zida dunyoni o'zgartirishga qodir qarorlar qabul qiladi.

Lider o'zining kuchli va ustun jihatarinin yaxshi biladi hamda imkon qadar ulardan unumli foydalanishga intiladi .Shu bilan birga u o'zining kuchsiz tomonlarini ham tan ola biladi va ularni zaifligaicha qoldirmaslik yo'lida harakat qiladi.

Buyuk odamlar shunday odamlarki,ular boshqalarni ham buyuk bo'la olishlariga yordam beradi "MARK TWEN"

Pedagogikada lider bo'lish bu o'zgalarga ta'sir o'tkazish ularni boshqarish unda o'zgalarni ortidan ergashtira olish,to'g'ri yulga yetaklash,safdoslariga o'z iste'dodini topishda va rivojlanishida ko'maklashish,yordamini ayamalik kabi xususiyatlar jam bo'ladi.Hozirgi kundan kunga rivojlanib kelayotgan zamonda liderlarga lider pedagoglarga bo'lgan e'tibor,ham ma'naviy ham moliyaviy –iqtisodiy tomondan qullab quvvatlanishlar bunga yaqqol misol bo'la oladi .

Misol tariqasida olaylik maktabda o'qituvchilar uchun atestatsiyadan 86ball olsa 70 foizlik vazir ustamasi belgilandi bu ham lider bo'lishga intilishga olib keladi,Bunga qushimcha qilib o'qituvchilar o'z ustida ishlaydi bilim oladi,dunyo qarashini kengaytiradi o'z o'zidan o'quvchilarni ham b ilim va salohiyati kengayib boradi .Bu ham lider bo'lishga yaqqol misol bo'la oladi.Kasbdoshlar o'rtasida raqobat,o'zishga olib keladi,va bu barcha uchun manfaatli bo'ladi.Liderlik psihologiyasining zamonaviy va ko'p uchraydigan muammolari safiga muloqot ga kirisha olmaslik,javobgarlik va mas'ulyat hissining yetishmasligi,kelishuv va murosa qila olmaslik,reja qilingan ishda qoniqarli natijaga erisha olmaslik,rag'batlantirish va jazolashning me'yori kabilarni misol tariqasida olishimiz mumkun.Xulosa qilib aytganda liderik bu-har bir sohani asi bo'lishi lozim.Ayniqsa pedagogikada bizning kasbda ildamlilik,hozirjavoblik,tirishqoqlik,liderlik judda kata ahamyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Shavkat Mirziyoyev Miromonivichning " Tanqidiy tahlil qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak"

Toshkent 2017-yil.

2.Kaykovus.Qobusnoma.SDolimov .Toshkent,O'qituvchi nashiryoti 1986-yil143-bet.

3.Qodiraliyev 2022-yil Toshkent Rahbarning boshqaruv faoliyatidagi indivudal psihologik xususiyatlari .

4. Jahon adabiyoti Mark Twen asarlaridan foydalanilgan.